

APRIL 27-28, 2023

НУТҚ СИГНАЛИГА ИШЛОВ БЕРИШ ВА ТАНИБ ОЛИШ БОСҚИЧЛАРИ
Шукуров Камолиддин¹, Каххаров Аълохон¹, Хасанов Умиджон², Шукурова Нигора³

¹Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ, доцент

²Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ, ассистент

³Тошкент кимё-технология институти, Шахрисабз филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7859815>

***Abstract.** In this article, shortcomings of speech signal processing and recognition algorithms are studied, and a new algorithm is proposed and explained.*

***Keywords:** Speech signal, speech recognition, symbol, convolution, software-hardware engine, Capstral analysis, SVD, Hanning, STFT, segment, HMM, Markov model, command, frame.*

Нутқни таниш дегани бу маълумот инсон овози ёрдамида компьютерга киритилишини англатади ва компьютер инсон нутқини тинглайди ва танийди. Нутқ сигналларини таниш бутун дунёда ҳали ҳам фаол ўрганилмоқда, чунки кўйилган масала анча мураккаб. Шунинг учун тижорат мақсадидаги нутқни таниш тизимлари кўпайиб бормоқда. Бундай тизимларнинг самаралиси ва турли вазифаларани тўлиқ бажара оладигани кам учрайди.

Нутқни таниб олиш муаммоси - бу сигналларни қайта ишлаш соҳасида доимо муҳим мавзу бўлиб келган тимсолларни таниб олишдир. Тимсолларни таниб олишдан мақсад объектни сонли синфларга ажратишдир. Ҳар бир синф ёки намуна маълум бир сўзни ифодалайди. Киритиш белгили хусусияти вектори ўқитилаётган маълумотлар базасидаги векторларга киритиш векторларини мослаштириш орқали синфланади.

Барча нутқни танишда қўлланиладиган амаллар ва алгоритмлар маълум бир мураккаб сонли усуллар ва шунга мос ишлов бериш алгоритмларини талаб этади: Фурьенинг турли базисларида спектрал таҳлили, вейвлет ўзгартириши, филтрлаш, свёртка, кэпстрал таҳлил ва ҳ.к. Ушбу алгоритм ва методларни махсуслаштирилган дастурий-аппарат воситалар ёки ўрнатилган тизимларда амалга ошириш анча мушкул. Бунинг учун махсус ёндашув ва оптимал алгоритмларни амалга оширишни талаб этади.

Таклиф этилаётган реал вақт режимда сухандонга боғлиқ ёки боғлиқ бўлмаган ҳолда нутқ буйруқларини таниб олиш алгоритмлари кетма-кетилги 1-расмда келтирилган.

1-расм. Таклиф қилинаётган нутқ сигналларидан белгили хусусиятларни ажратиб олиш ва таниш алгоритмлари босқичлари.

Ушбу усул орқали нутқ буйруқларини таниб олиш қуйидаги алгоритмик босқичларда амалга оширилади.

1. *Кирувчи нутқ кўринишидаги аналог сигнал*, 16 кГц частотали рақамли сигнал кўринишига ўгирилади.

2. *Нутқ буйруқлари ташқи шовқин ва ҳалақитлардан тозалаш*. Реал вақт шароитида ва турли муҳитларда шовқин ва ҳалақитларнинг ҳам частота ва хусусиятлари турлича бўлади. Шуларни ҳисобга олиб нутқ буйруқларини танишда адаптив филтрлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

3. *Нутқ сигналларидан жимлик соҳалари ажратиб олиш*. Жимлик соҳаларини ажаритиб олишдан аввал нутқ сигнали қийматлари $M=128$ га тенг бўлак сегментларга ажаритилиб, Q_i сегментга ўзлаштирилади. Ушбу сегментлардаги жимлик ҳолатини

APRIL 27-28, 2023

аниқлаш учун ҳар бир сегментнинг энергияси ҳисобланади. Нутқнинг энергияси – ажратилган соҳанинг юзасини ҳисоблайди.

$$E_n = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^N Q_i^2 \quad (1)$$

Бу ерда E - нутқнинг энергияси, Q_i - сегментнинг қийматлари.

Қуйидаги расмда нутқ сигналларидан жимлик соҳаларини ажратиб олиш алгоритми келтирилган.

2-расм. Нутқ сигналларидан жимлик соҳасини ажаратиб олиш блок-схемаси.

4. *Фреймларга ажартиши.* Нутқ сигналдан жимлик ҳолатлари йўқотилгандан сўнг нутқ сигналини қайта сегментлаш натижасида фреймларга ажратиш зарур. Фреймлаш босқичларида дастлаб сигналларга ишлов бериш мақсадида маълум бир тенг бўлақларга ажратилади(3-расм).

APRIL 27-28, 2023

3-расм. Нутқ сигналларини фреймлаш.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, сегментлаш ўлчами $L=256$ танланди. Дискретлаш частотаси 16 кГц да ёзилган нутқ сигналининг сегментлаш ўлчами $L=256$ бўлганда, Котелников теоремаси шартларига мос келади ва ушбу қийматларда кўпядроли процессорларда сегментлаш ўлчами $M=256$ бўлган фреймларга ишлов бериш максимал тезкорликни таъминлайди.

5. *Hanning(Хеннинг) ойнасидан ўтказиш.* СРИБда кўплаб ойналар қўлланилади: Бартлетт, Блэкман, Чебышев, Хеннинг, Кайзер ва Хэмминглар шулар жумалсидандир[1,2]. Шулардан нутқ сигналларига ишлов беришда Хэмминг ва Хеннинг ойналари кенг қўлланилади. Бизнинг айнан Хеннинг ойнасини танлашимиздан мақсад биз фойдаланадиган қисқа вақтли Фурье ўзгартиришида(STFT-short time Fourier transform), ойнадан ўтказишда сигналнинг боши ва охири тўлиқ ноль қийматига тенг бўлиши керак.

$$\omega(n) = 0.5 \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right) \quad (2)$$

Бунда, N – ойналар кенглиги. Хеннинг ойнасини ушбу формула ёрдамида ифолалашнинг амплитудали ва частотали кўриниши 2.4-расмда келтирилган.

2.4-расм. Хеннинг ойнасининг амплитуда ва частотали ифодаси.

Бундан кўриниб турибдики, сигнал тақсимланиш даражаси -31.5 дБни ташкил этади [2, 3].

6. *Қисқа вақтли Фурье алмаштириш.* У қуйидаги формула орқали аниқланади.

$$STFT_x = STFT\{x[n]\} = X[k, n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]w[m-n]e^{-jkm} \quad (3)$$

7. *Ўлчамларни қисқартириш.* Сигнал ўлчамларини қисқартиришда сингуляр ёйиш усулидан фойдаланилди. Сингуляр ёйиш (инг. Singular Value Decomposition, SVD) – бу хақиқий матрицани каноник шаклга келтириш мақсадида декомпозициядир. SVD матрицалар билан ишлашда жуда ҳам қулай усулдир, бундан ташқари матрицалар устида амаллар процессор самарадорлигини ҳам оширади. У матрицани геометрик структурасини кўрсатади ва мавжуд маълумотларни яққол тақдим қилиш имконини беради. SVD турли

APRIL 27-28, 2023

хил масалаларни ҳал қилишда – энг кичик квадратлар усулида яқинлашиш ва тенгламалар системасини ечишдан тортиб сигналларни сиқиш ва филтрлашгача қўлланилади.

8. *Формант частоталарини аниқлаш.* Сухандонга боғлиқ бўлган нутқ буйруқларини танишда формант частоталарини қўшимча параметр сифатида олиш яхши аҳамият касб этади. Бу эса ўз навбатида таниб олиш аниқлик фойизини ошишига олиб келади.

9. *MFCC қийматларини олиш.* MFCC энг кенг тарқалган коэффицентлардан бўлиб, инсон эшитиш тизимининг чизиқли бўлмаган таъсирини аппроксимациялайди. Инсон идроки билан олиб борилган тажрибалар шуни кўрсатдики, соф тонлар каби стимуллар учун базиляр мембрана бўйлаб максимал кўчишнинг ҳолати тон частотасининг логарифмига пропорционалдир[3,4]. Бу эса ўз навбатида ушбу коэффицентлар инсон эшитиш тизимига жуда ҳам яқинлигини билдиради.

10. *Белгиларнинг мувофиқлигини текшириш ва таниб олиш.* Ягона белгилар векторида ажратиб олинган нутқ буйруқлари дастлаб мувофиқлиги текширилади ва мослиги аниқланса у таниб олинади. Ушбу босқичида нутқ буйруқларини турли синфлаш ва кластерлаш масалаларини ечиш орқали амалга оширилади. Бизнинг ҳолатда Яширин Марков моделига асосланган модельдан фойдаланилди.

Барча мавжуд нутқни таниб олиш ва овозли бошқарув тизимлари ўхшаш тузилишга эга бўлиб, дастлабки ишлов бериш, акустик модуль ва лингвистик модуллардан ташкил топади. Акустик модулда асосан, Гауссинг аралашмаларига асосланган Марковнинг яширин моделларидан ёки сунъий нейрон тармоқлари фойдаланилади.

Сунъий нейрон тармоқларига асосланган алгоритмларини амалга ошириш ҳисоблаш тизимидан юқори самардорликни талаб қилишини ҳисобга олиб, нутқ буйруқларини реал вақт режимида таниб олиш тизимини ишлаб чиқиш учун яширин Марков занжирига асосланган алгоритм аппарат-дастурий платформага мосланди. Ушбу алгоритм алоҳида нутқ буйруқларини таниб олишда 95% аниқлик кўрсатди.

REFERENCES

1. Д. В.П., MATLAB 6.5 SP1/7 +Simulink 5/6. Обработка, Москва: М.: СОЛОН-пресс, 2005, р. 576 с.
2. С. А.Б., Цифровая обработка сигналов: учеб. для вузов, Санкт Петербург: Питер, 2003, р. 604 с.
3. “[https://ru.wikipedia.org/wiki/Оконное_преобразование_Фурье#Окно_Ханна_\(Хеннинг_a\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Оконное_преобразование_Фурье#Окно_Ханна_(Хеннинг_a))” [Online].
4. S. B. D. a. P. Mermelstein, “Comparison of parametric representations for,” IEEE Trans. on Acoustics, Speech and Signal Processing, no. vol. 28, pp. pp. 357-366, 1980.